

ألف ليلة وليلة ومنظور (أثر الحياة): محاولة استعادة سلطة السرد

Les Milles et Une Nuits et la perspective de l'effet de vie: Essai de réappropriation du pouvoir du récit.

The Arabian Nights and (Life Effect): Attempt to restore telling authority

أ. د. عباس بن يحيى

جامعة محمد بوضياف المسيلة / الجزائر.

البريد الإلكتروني: abbas.bnh28@gmail.com

ملخص البحث:

تعدد الأمثلة السردية، الاستراتيجيات السردية، رؤى العالم، الخ.). ومنه، فإن مصير شهریار وكذلك مصير الإنسان يتغير جذرياً. وإن هذا العمل الرائي والمنتج للحياة يرد كالصدى على الكلمات النبوية للشاعر الفرنسي العظيم أراغون عندما يغني "المرأة هي مستقبل الرجل". فشهزاد كتمثيل للمرأة المطلقة (امرأة مثالية، متخيلة، مقدسة، أسطورية، إلخ) تستقر بالكامل في الهياكل العميقة للمتلخي لتنتج مأثورة قديمة أكثر حياة من أي وقت مضى وتعلن مجازياً عن مجيء عالم جديد على أنقاض القديم.

الكلمات الدالة: الأسطورة، تأثير الحياة، المتلقي، ألف ليلة وليلة، سرد عجائبي.

Résumé:

Il nous semble important d'étudier la perspective de l'effet de vie dans un texte destiné à l'origine à sauver la vie de la gent féminine (et partant de l'espèce humaine toute entière) de l'extinction en créant l'effet de vie sur le récepteur, en l'occurrence Shahrayar, qui est le réceptacle premier des jeux et des enjeux narratifs que Shahrazade a savamment développés, gérés et qui nous placent devant deux niveaux d'instances de réception: l'effet de la vie simultanée sur Shahrayar et sur le lecteur du texte. C'est une situation de lecture inédite qui diffère complètement de celle des autres textes, car «l'effet de vie» fait partie intégrante ici du texte original et non de l'analyse externe. Ainsi, Le lecteur se trouvant pris dans une dynamique

يبدو من المهم بالنسبة لنا دراسة منظور تأثير الحياة في نص يهدف في الأصل إلى إنقاذ حياة الجنس الأنثوي (ومن ثم الجنس البشري بأكمله) من الانقراض من خلال إنشاء تأثير الحياة على المتلقي، في هذه الحالة شهریار، وهو المستقبل الأساسي للألعاب والرهانات السردية التي طورتها شهزاد وأدارتها بمهارة والتي تضعنا أمام مستويين من حالات المستقبل: تأثير الحياة المتزامن على شهریار وعلى قارئ النص. إنها حالة قراءة غير مسبوقه تختلف تمامًا عن حالة النصوص الأخرى، لأن "تأثير الحياة" هنا جزء لا يتجزأ من النص الأصلي وليس من التحليل الخارجي. وهكذا، فإن القارئ الذي يجد نفسه عالماً في ديناميكية خلق يستعيد تملك هذا الكون من السحر، والاندھاش، والسكر، واضطراب الذهن والحواس. ومن هنا جاءت الثروة الهائلة لهذا النص، الذي أصبح من الأساطير التأسيسية في الغرب بعد ترجمته إلى الفرنسية في بداية القرن الثامن عشر بواسطة أنطوان غالان.

شهزاد، الراوية الموهوبة بذكاء منقطع النظير، تتولى المهمة الخلاصية والفدائية من خلال إبداع حكايات رائعة، مولدات الحرية، والأحلام، والأمل، والحب والحياة، بفضل القوى المذهلة والمهيرة لخيالها الإبداعي. وهو خيال استثمار بذكاء جميع الموارد اللازمة لنجاح الحكاية واختراع العالم (التماسك، أجهزة السرد، القصص الصغيرة، القصص المضمّنة، المرح،

any other text, because "life effect" here is an integral part of the original text and not of the external analysis. Thus, the reader finds himself caught in a dynamism, reappropriating this realm of enchantment, wonder, drunkenness and disturbance of the senses. Here there comes the valuable fortune of that text, which became a founding mythology in the West after its translation into French at the outset of the eighteenth century by Antoine Galland.

Endowed with an unmatched intelligence, the narrator Shahrazade assumes a messianic and redemptive mission by inventing fabulous tales, generators of freedom, dreams, hope, love and life, thanks to the incredible and dazzling powers of her creative imagination. An imagination that manages to wisely exploit all the resources necessary for the success of fiction and the invention of the world (coherence, narrative devices, micro-stories, embedded narratives, playfulness, multiplicity of narrative instances, narrative strategies, visions of the world, etc.) As a result, the fate of Shahrayar as well as that of man can change radically. This visionary and life-producing work echoes the prophetic words of Aragon, the great French poet, when he wrote, "Woman is the future of man". Shahrazade as a representation of the absolute woman (idealized, fantasized, sacred, mythologized woman, etc.) settles down fully in the deep structures of the imagination to produce an ancient word more alive than ever and to announce metaphorically the coming of a new world on the debris of the old.

Keywords: Myth, life effect, receiver, Arabian Nights, fantasy, storytelling.

démiurgique se réapproprie cet univers d'enchantement, d'émerveillement, d'ivresse et de dérèglement du sens et des sens. D'où l'immense fortune qu'a connue ce texte devenu mythologie fondatrice en Occident après sa traduction en français, au début du dix-huitième siècle par Antoine Galland.

Shahrazade, une narratrice douée d'une intelligence inégalée, assume la mission messianique et rédemptrice en inventant des récits fabuleux, générateurs de liberté, de rêves, d'espoir, d'amour et de vie, grâce aux pouvoirs inouïs et fulgurants de l'imagination créatrice. Une imagination qui parvient à exploiter intelligemment toutes les ressources nécessaires à la réussite de la fiction et à l'invention du monde (cohérence, dispositifs narratifs, micro-récits, récits enchâssés, ludisme, multiplicité d'instances narratives, stratégies narratives, visions du monde, etc.) De ce fait, le destin de shahrayar ainsi que celui de l'Homme change radicalement. Cette œuvre visionnaire et productrice de vie répond en écho à la parole prophétique d'Aragon, le grand poète français, lorsqu'il chante « La Femme est l'avenir de l'homme ». Shahrazade en tant que figuration de la femme absolue (femme idéalisée, fantasmée, sacralisée, mythifiée, etc.) s'installe pleinement dans les structures profondes de l'imaginaire pour produire une parole ancienne plus vivante que jamais et annoncer métaphoriquement la venue d'un nouveau monde sur les décombres de l'ancien.

Mots clés: Mythe, effet de vie, récepteur, mille et une nuits, narration fantastique.

Abstract:

It is, perhaps, important to study life effect in a text that is initially intended to save life of the feminine individual sex and hence of the entire human race, from extinction by creating life effect on the receiver Shahrayar. This is certainly the secret of all the game and the narrative challenges that Shahrazad brilliantly managed, putting us in front of two levels or two type of readers: the effect of life on both Shahrayar and on the text's reader. This is a completely different reading situation than

ربما تكون نظرية (أثر الحياة) *Effet de vie* من أفضل ما يعيدنا إلى الفن والنص، وقد يكون هذا أحد نقاط قوتها؛ إذ يمكن القول بالنسبة إلى نص (ألف ليلة وليلة) إن كثيرا من الأبحاث المثقفة المنجزة والهامة حول قضايا يثيرها تمتص طاقتنا لاستيعاب (الجمالي) وأثره، وتبعدنا إلى مسائل أخرى هي - رغم أهميتها - تشغلنا عن الشعور الغامض الذي ينتابنا عند تلقي النص وقراءته. فالمقصود هنا هو استعادة القاريء لتركيزه أمام النص، والقيام بعملية استبطان أو تأمل ذاتي- كما يقول مارك ماثيو مينش *Marc-Mathieu Münch*¹ لمحاولة تتبع أثر الحياة من خلال النص. وقد كان مينش قد استنتج ستة ملازمات *Corollaires* تحدد وتوضح اشتغال أثر الحياة كقواعد للفن وكشروط لنجاحه، وهي: المادة التحفيزية واللعبة الابداعية والشكل الحي أو الحيوي والتعدد والانفتاح والانسجام² وقد طورها إلى ستة بعدما كانت في دراسته الأولى (أربعة). لكن ذلك لا يعني الانفصال عن المقاربات النقدية المتوافرة لدى الباحث والتي هي حصيلة تطور معرفي ومنهجي كبير، إنما يطمح الباحث في أثر الحياة إلى محاولة فهم الاعجاب المشترك بعمل فني ناجح، توفرت فيه شروط هي نفسها التي تتوفر لغيره من الأعمال الناجحة.

إن مواجهة معضلة التعدد والتفرد في الجمال والفن حقيقية، وتحتاج بالفعل إلى هذه النظرية؛ ذلك أن تلقي الفن هو ممارسة عالمية لا تقتصر فقط على ما ينتج في لغة أو ثقافة ينتمس إليها القاريء، وإنما يتعداها إلى غيرها، ولا يمكن التشكيك في جمال العمل الذي يتم تلقيه وتقديره عالميا، يقول مينش: "إنني متأثر بشدة ولست وحدي بملحمة جلجامش التي تنتهي إلى مجتمع مختلف تماما عن مجتمعي وعن أذواقه في ميدان الفن"³. وهذا مثال جيد عن المشترك بين البشر في الاعجاب بعمل فني لا يعبر عن الخصوصية الثقافية للقاريء من جميع النواحي، ومن هنا فإن التأثير ينقله -أيا كان مصدره ومستواه- إلى مصف الأعمال الجيدة؛ لأنه "إذا استمر عمل فني حيا إلى زمن أجيال أخرى لم يتم إنجازهم، فإن ذلك يعني أنه -

¹ Marc-Mathieu Münch, Berlioz, l'effet de vie et la Symphonie fantastique. Berlioz, encore et pour toujours: actes du cycle Hector Berlioz, Arras 2015, Books on Demand Editions, 2016.P.110.

² Marc-Mathieu Münch, La beauté artistique, L'impossible définition indispensable, 2014, Honoré Champion, Paris, p.129-139.

³ Marc-Mathieu Münch: *À propos de l'impossibilité de définir l'art littéraire*. https://www.fabula.org/atelier.php?Effet_de_vie. Consultée le: 12/09/2020.

موضوعيا- يمتلك قيمة أي لاشك فيه من الناحية الانثروبولوجية"¹. وبالفعل فإن تاريخ الأدب والفن أنجز قوائم طويلة لأعمال عظيمة مازالت تحوز حب وتعلق المتلقين من كل الثقافات، ولا أدل على ذلك من استعادة الوسائل الحديثة لها بسبب جودتها وقوة تأثيرها.

ويبدو أن نص (ألف ليلة وليلة) قد نجح في بناء أجواء سحرية وسرية وغامضة؛ إذ ظل يحتفظ بسرية رحلته عبر الثقافات كما يقول جمال الدين بن الشيخ²، ولذلك فإن الشروع في قراءته حسب فاطمة المرنيسي " يعني اقتحام عالم لا يعترف بالحدود أو بالاختلافات الثقافية، من المحيط الأطلسي حتى حدود الصين"³. بل إن كل النقاش الذي يدور حول أصل النص ومراحل كتابته يؤكد في النهاية أن عدة أمم أو شعوب أسهمت فيه. لكن تراكم الإنجاز أقل بكثير من تراكم الخبرات القرائية (العالمية) التي شكّلت حواشيه. فمن الواضح أن المشترك بينها كبير، وهو ما ولّد مخيالا جماعيا يتعدى خصوصية الثقافات، حتى ولو كان يستند في الغالب إلى بنية (صورة الشرق) نفسها، لكنه في لحظة التعاطي مع النص يتحول ليستند إلى (أثر الحياة) بسبب المركزية الداخلية التي توجد لدى الإنسان بشكل عام، وهي التي يجعل القارئ منها تجربة داخلية، ويقوم بتوسيع هويته معتمدا على تراكم نصي ثقافي ونفسي. الأمر الذي ضمن استمرار تأثير (ألف ليلة) رغم تغير المجتمعات واختلافها. وبالفعل، فإن هذا النص في رحلة دائمة مستمرة بين القراء من مختلف المجتمعات والثقافات، حتى يكاد يكون تأثيره في المتلقين وانتشاره هو نفسه أسطورة لا يشبهها إلا الاعجاب اللامتناهي للملايين بالأعمال الفنية الخالدة⁴.

مشروع (أثر الحياة) عند شهرزاد:

من هنا، فإن اختيار المدونة (نص ألف ليلة وليلة) قد يكون موفقا لعدة أسباب وجيهة؛ مثل قيمته ومركزيته في الثقافة العربية (السردية والشعبية) وفي الثقافة الانسانية كلها، ثم لكونه نصا تقاطعت فيه الثقافة القرائية لشعوب عديدة وبالأخص الأوروبية، وربما كان هذا هو السبب الذي جعل هذا النص يرتبط بالسحر. ورغم أن هذه العبارة مضللة؛ بسبب أن المقصود هنا ليس الممارسة السحرية التي تكثر صورها في النص، إلا أنها تعبر بدقة عن تأثير النص القوي

¹ Münch: ibid, p.110.

² جمال الدين بن الشيخ، ألف ليلة وليلة أو القول الأسير، ترجمة: محمد برادة وزميله، المجلس الأعلى للثقافة والمركز الفرنسي للثقافة والتعاون، 1998، ص. 187.

³ فاطمة المرنيسي في شهرزاد ترحل إلى الغرب، ترجمة: فاطمة الزهراء أزرويل، المركز الثقافي العربي، 2003، ص. 61.

⁴ راجع: أ.ل. رانيليا: الماضي المشترك بين العرب والغرب، ترجمة: نبيلة إبراهيم، عالم المعرفة، الكويت، 1999، ص. 301-302.

في القاريء والإحساس الذي ينتابه عادة فيعبر عنه بعد الفراغ بأنه سحر، ومنه سحر ألف ليلة وسحر الشرق، ومن الواضح أن ذلك مجرد تعبير مميز عن (أثر الحياة). إنه إحساس بالحياة يشبه الذهول الصوفي ولكنه لا ينفلت إلى اللاوعي، بل يبقى ضمن وحدة العمل مرتبطا باشتغال الابداع وقدرته على لعب دور أساسي فيه. هو عمل ناجح إذن يجعل المتلقي يعيش انجذابا حقيقيا وتوترا يبقيه منتبها ومهتما رغم طول النص المفرط، لقد كتب كولن ولسون عن قصة (سيد الخواتم) لجون تولكين: "علينا أن نقر بصورة عامة بأن هذا الكتاب رائع لأن الاحتفاظ باهتمام القاريء خلال ألف صفحة ليس بالأمر الهين مطلقا"¹. وفي هذا المستوى نجد أن أبحاث القراءة والتلقي والمقاربة الأسطورية تدعم البحث عن (أثر الحياة) في العمل، غير أنه يمكن تجاوز الآليات المعهودة فيها والاتجاه إلى دراسة اشتغال العقل (الذهن) والتمثيل وتفاعله ضمن الطبيعة البشرية وانفعالها وتفاعلها مع النص. كأن العقل ينجز عقلا آخر يسمح بتكريب الخرافات والأساطير والإحساس بالفن، ويبني نصه الخاص فتكون خبرته وحياته الشخصية بمختلف أبعادها قد تداخلت مع (ألف ليلة وليلة) وتماهت معها. إن العقل رغم بنيته الصارمة يقبل أن تلهمه وتقوده الأسطورة والخرافة، لأنه اكتشف من جديد حياة كان قد نسىها وطمرها في أعماقه بوصفها حالة لا تخضع لقواعد المنطق والتفكير السليم. ذلك أن هذا النص شبكة ضخمة من التمثيلات والرميزات التي يعيدها القارئ والباحث إلى السطح كلما وقف أمام وضعية إنسانية عموما وعجائبية بشكل خاص. وإنه لمن اللافت أيضا أن ندرس (أثر الحياة) في نص يهدف أصلا إلى إنقاذ الحياة عن طريق خلق أثر الحياة في المتلقي (شهريار)، وهو سركل اللعبة التي أدارتها شهرزاد ببراعة، مما يجعلنا أمام مستويين (أو قارئين): أثر الحياة في شهرزاد وأثر الحياة في قارئ ألف ليلة وليلة. فكما تداخل الساردون في هذا النص تداخل كذلك عدد من القراء أو المتلقين. فالسارد للقصة الإطار والمجموع ألف ليلة وليلة (الراوي الخفي) يتوجه إلى كل القراء والمتلقين الغائبين، بينما تتوجه شهرزاد (الرواي الحاضر) إلى متلق واحد حاضر (شهريار)، وهو المعنى الأساسي بأثر الحياة كما تريده هي. فهو ملك قرر قتل كل امرأة يتزوجها بعد أن يقضي معها ليلة واحدة. ولذلك فإن شهرزاد ساردة تستهدف أثر الحياة لينتج عنه إنقاذ حياة بقية النساء. ومن هنا، فإن اختلاف القراءة على مستوى الساردين والمتلقين من حيث هدف السارد ونتيجة سرده ينجر عنه اختلاف المستويين بالنظر إلى جوهر أثر الحياة المستهدف.

¹ كولن ولسون: المعقول واللامعقول في الأدب الأمريكي الحديث، ترجمة: أنيس زكي حسن، دار الآداب، بيروت، ط5/1981، ص.186.

وهذه وضعية قرائية مختلفة تماما عن قراءة أي نص آخر، لأن (أثر الحياة) هنا جزء من النص الأصلي وليس بالمعنى الخارجي التحليلي إلا في حالة المتلقي للنص المكتوب.

فالأصالة *Originalité* في النص لا تتعلق بالوسائل والأساليب اللغوية؛ لأنها تختلف من حضارة وثقافة إلى أخرى، وشهرزاد تعتمد وسائل مختلفة عن تلك المعهودة في التعبير الأدبي العربي. فقد حولت النص إلى الجمهور الواسع وليس إلى النخبة، وعند هذه النقطة بالذات التقت الشعوب في نصها. فهي تعيدنا إلى نص طفولي مشترك حيث اللغة متحررة والنص غير مؤطر بتشريعات النقد والأخلاق أو بحدود الهويات الثقافية، ونحن منزلقون في نهر السرد المتدفق وجها لوجه مع أعماقنا. إن النص يضعنا مع وضعية إنسانية أصيلة غير مصنعة ولا خارجية، ولا يضعنا مع داخله بقدر ما يضعنا مع انعكاس داخله فينا. فما نستقبله إنما هو "حالة عقلية وتوجه نفسي أكثر منه رسالة اجتماعية واضحة... إذ تتوجه إلى طبقات النفس العميقة أكثر مما تتوجه إلى الطبقات الاجتماعية السطحية"¹. وبالفعل فقد ابتعدت شهرزاد عن أية نزعة وعظية متعلمة، وهو أمر ممكن في وضعها لكنها تعرف أنه غير مجد، لقد كتب الروائي بدر الديب: "كأنني أقول: إن ألف ليلة وليلة فيها مذهب فني للعمل دون إطار لاهوتي أو فلسفي، ودون مغزى محدد إلا التجربة نفسها. هل كان ما في الكتاب من خليقات ومواعظ هو أمر ثانوي بالنسبة لهذا التهييج الخصب للصورة والخيال واللقاء الحي"². فليس هناك إذن إلا الفن الذي لا يشعر المتلقي بسموه أو بعده عنه بل إنه يشارك في كل لحظة وجزء منه. وبعبارة أخرى فإنه نص حرينسجم مع رغبة المتلقي في التحرر والاكتشاف.

مركزية السرد في المشروع:

إن نص (ألف ليلة وليلة) طويل ومركب من عدد كبير من القصص، وقد يبدو ذلك نقطة الضعف في تواتر السرد وتتابعه واستمرار ذهول القارئ وبقائه ضمن التعاقد السردية، وبالخصوص القصص الصغيرة مثل قصص هارون الرشيد وأبي نواس.. التي نحسها مقحمة أو ملأت فراغا، وربما كانت استراحة تعمدتها شهرزاد لتستجمع قواها السردية وتجول في ذاكرتها، أو استراحة للمتلقي الذي يرهقه طول الانتباه في القصص الطويلة. وهي عموما قصص أصولها متوفرة في كثير من المصادر لكنها تحكيها متحررة من التزامات المؤرخ. وقد تكون هذه القصص

¹ فريال غزول نقلا عن حافظ صبري، جدلية البنية السردية المركبة في ليالي شهرزاد ونجيب محفوظ، مجلة: فصول، القاهرة، مجلد 13، عدد 2، 1994، ص. 22.

² بدر الديب: إجازة تفرغ، الكرمة للنشر، القاهرة، 2015، ص. 147.

من إضافات النساخ وهو سلوك المشاركين عادة في كتابة (ألف ليلة وليلة) على مر الزمن. لكنه من الضروري محاولة بحث آلية فنية لفهم الانسجام *Cohérence* الذي يحكم النص. وسنلاحظ أن النص ليس تراكما أو تتابعا متقطعا للقصص مما قد يكسر تماسكه؛ لأن شهرزاد تبذل جهدا كبيرا لضمان انسجامه بالإبقاء على القصة واحدة لا تنتهي إلا بنهاية النص الإطار، فتتحول القصص الأخرى إلى تتابعات متصلة ببعضها. والحقيقة أن المتلقي بسبب شعوره الداخلي بالحياة من خلال مركزية السرد المتأصلة فيه، يقوم بتسيير حركة السرد مع شهرزاد مؤمنا ارتباط الحلقات السردية وانسجامها ليعيشها كل ليلة غير مهتم بالحجم، ويبقى متطلعا إلى نهاية لا يريدتها. بعبارة أخرى فإن شهرزاد تعتمد في مشروعها على (أثر الحياة) في المتلقي ليكون هو نفسه آلية ترابط القصص ولحمتها وتدققها أيضا. أي أن توقف السارد (شهرزاد) عن السرد لا يعني موته - واقعيًا - فقط، بل إنه يعني موت المتلقي/ القارئ، ويعني كذلك سقوط مشروع الحياة مقابل الموت المبرمج لدى شهريار، ولهذا يطول السرد ويستمر انجذاب القارئ وتطلعه إلى المزيد. فأثر الحياة قوي في النص وذلك ما يفسر سر خلوده وانتشاره.

فالمسألة طبعا لاستراتيجية شهرزاد تتعلق بخلق (أثر الحياة) في المتلقي الأساسي (شهريار). وقد حلت المشكلة منذ البداية باختيار الشكل الملائم ونعني بذلك السرد أو القصة. وهو شكل مرتبط بالإنسان ككل، فهو في طفولته يستمتع ويتعلم بالحكي، وأقدم النصوص إذا كان كانت ملاحم فهي قصص، وكذلك الكتب المقدسة بنيت على أساليب قصصية، وبعبارة مارك ماتيو مينش عن الأساطير فإنها " سرد قبل أن تكون معنى"¹. والمقصود أنها سرد أكثر منها معنى. وسواء تعلق الأمر بالأسطورة في العهود البدائية أو في مرحلة طفولة الإنسان فإن الطبيعة السردية لها أساس متعتها وقدرتها على التأثير في المتلقي، ويرى بورخيس أن " هناك شيئا مرتبطا بالحكاية والقصة، شيء يبقى ويستمر على الدوام. لا أظن أن البشر يتعبون أبدا من سماع وحكاية القصص"². فالشكل القصصي الخرافي المرن هو شكل حي *Forme vive* يتيح وظيفة مزدوجة؛ فهو يؤمن طول الزمن الذي سينقذ شهرزاد، ويؤمن كذلك انتباه المتلقي وإبقائه في حالة ترقب مستمر، وبذلك ينقذ شهرزاد من الموت المحتم. فالسرد هو إذن في مركز مشروع أثر الحياة لدى شهرزاد، فهو الذي ينقذ الحياة ويصنعها، وهي فكرة تكرسها في قصصها الأخرى؛ فقد أنقذ

¹ Marc Mathieu Münch. Le Mythe et la littérature, deux effets de vie parallèles mais spécifiques. Dans: Mythe et effets de vie littéraire, Le Portique, Strasbourg, 2008, P.21.

² بورخيس: صنعة الشعر، ترجمة: صالح علماني، دار المدى، بيروت، ط2/2014، ص. 79.

السرد أحد أبطالها أيضا، فأحد الحُجاج مثلا يقول للأمير الذي قرر قتله: " أيها الأمير بحق رسول الله (ص) أن تسمع قصتي وحديثي وبعد ذلك افعل بي ما تريد"¹. وكذلك في القصة الأولى حيث يجلس الشيوخ الثلاثة مع التاجر الذي قرر الجني قتله، فيقول له أحدهم: " يا أيها الجني وتاج ملوك الجان إذا حكيت لك حكايتي مع هذه الغزالة ورأيها عجيبة أتهب لي ثلث دم هذا التاجر؟ فقال: نعم"²، فحقق ذلك وكذلك الآخران، وتم بذلك إنقاذ حياة التاجر، وأيضا في قصة إنقاذ جعفر لفتاة مستعبدة³. ولهذا استنتجت فريال غزول في نهاية دراستها أن "القص نفسه هو جوهر العمل وماهيته في ألف ليلة وليلة"⁴. وبالفعل فقد أهملت شهرزاد كل الانشغالات الأسلوبية أو التنقيحات اللغوية، بل لا يظهر لديها أي اهتمام بتقنيات السرد من حيث تنويعها أو التنوع في بنية عناصرها، فكما تم طمس الخصوصيات اللغوية المتفاحصة تم كذلك إهمال تقنيات السرد فكان التركيز على فسح المجال لبساطة تسمح بالمشاركة والتبادل، ولهذا يبقى ذهن القارئ بعيدا عن أي اهتمام شكلي أو أسلوبى مما يجعله غير مجبر على التوقف أمام الأسلوب أو التقنيات بل يبقى مستسلما لتيار الحكي المتدفق.

إن شهرزاد تبلور استراتيجية سردية تقوم على (أثر الحياة) وهو ما تستهدف من ورائه المتلقي الأساسي (شهريار) عن طريق التحكم في الزمن وتملكه، وقد لاحظ بورخيس في عنوان النص " أن ألف ليلة تعني للمخيلة (الليالي الكثيرة) .. تجعل الزمن يبدو، دون شك، أطول بكثير"⁵. وقد يكون هذا هو السبب الجوهرى في اختيار السرد، أي بسبب أهمية عنصر الزمن فيه؛ لأن القص " هو الخطاب الزمني النموذجي.. [وشهرزاد] تحارب الزمن بالزمن وبخصائص جنس أدبي ذي هوية زمنية"⁶. ففضية امتلاك الزمن والتحكم فيه هي نقطة الانطلاق الحقيقية الأولى للعقدة، وهي بؤرة الصراع، وهي المشكلة الحقيقية الجوهرية التي أدركت شهرزاد أنها هي التحدي الحقيقي قبل أن تتقدم كزوجة للملك؛ أي إطالة زمن الحكي مقابل الزمن القصير الذي حدده شهريار بليلة واحدة هي مجموع عمر المرأة الزوجة، فكيف يمكن لشهرزاد أن تحول ليلة إلى ألف ليلة وليلة؟ أو كيف تنقل مدة عمرها (كأمراة زوجة) من الزمن الشهرى (ليلة

¹ ألف ليلة وليلة، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، 188/2.

² السابق، 8/1.

³ السابق، 64/1.

⁴ فريال غزول، مرجع سابق، 23/3.

⁵ بورخيس، مرجع سابق، ص. 55.

⁶ فريال غزول، البنية والدلالة في ألف ليلة وليلة، مجلة: فصول، القاهرة، مجلد 12، عدد 4، 1994، ص. 78.

واحدة) إلى الزمن الطبيعي أو زمنها هي؛ أي عمر كامل. من هنا فإن إطالة الزمن هو أيضا جزء من عجائبية القصص، لأن القارئ يتابع استمرار نجاح شهرزاد في البقاء على قيد الحياة، ولأنه لا يرغب أن يعيش متعة قصيرة بل يستجيب للعمل الفني بناء على رغبته في متعة طويلة الأمد؛ ينخرط فيها منذ عنوان الكتاب، وهو ما نلاحظه كذلك في الملاحم القديمة الطويلة.

القارئ إذن أمام سرد لا يريد أن ينتهي، سرد يتكاثر ويتناسل. لكن مجموع القصص ليس القصة الأولى الإطار نفسها، برغم أنها ذات علاقة بنيوية وطيدة بها؛ لأن هذا " التوالد يتحقق عن طريق التسلسل *Enchainement* والتشابك *Emboîtement* المتتابع للحكايات.. وكان تودوروف أول من درس توالد الحكايات في ألف ليلة وليلة بوصفه ظاهرة سردية خالصة"¹. لكن القصص الكثيرة لا تأتي فقط لإطالة الزمن الذي هو أساس استراتيجية شهرزاد ووسيلتها الوحيدة للنجاة من الموت؛ بل قد يكون أيضا " الوسيلة الوحيدة لتطهير زوجها"² لكننا نشعر أنها تحرر القارئ وشهريار من حدوده الضيقة ليكتشف عوالم أخرى، وليضع نفسه أمام عوالم البشر بقوتهم وضعفهم وبسموهم ونقصهم، وبذلك يكون السرد أهم عنصر فيما يسميه مينش: اللعبة الإبداعية *Le jeu créateur*. والحقيقة أن شهرزاد تصورت مشروعها جيدا وقامت ببناء استراتيجيتها بدقة، ووضعت المتلقي في موقع يتحرك فيه بين ذاته والصور السردية التي انتزعت من خياله هو نفسه، بحيث يتحول مع السرد ويعيش القصة التي هو داخلها. كتب ادجار فيبر *Edgard Weber* أن النهايات السعيدة متوقعة أي أنه: " لا يقوم التشويق على انتظار نهاية مجهولة، بل على أن يكون مثيرا بشكل يجعله يرافق القصة حتى نهايتها المتوقعة. وتثير حيوية الحكاية أو سحرها انتباه القارئ عن طريق اللذة أكثر منها عن طريق القلق"³. وفكرة لذة القارئ هنا ذات أهمية خاصة؛ لأنها تعيدنا مباشرة إلى مفهوم (أثر الحياة).

هذه (اللذة) هي نتيجة ذكاء شهرزاد في تسيير السرد مع اهتمامه بالملازمات (*Corollaires*) التي تنتج أثر الحياة واللذة. وهي تبدأ بوضعنا أمام وضعية سردية مألوفة للقارئ بنيت على اختيار توزيع المكان وعلى الزمان كذلك، والحقيقة أنها هي نفسها (طبقا

¹ Silvia Pavel, La prolifération narrative dans les Mille et une nuits, 1974, Canadian Journal of Research in Semiotics 2: 21.

² فوزي الزمرلي: شعرية الرواية العربية بحث في أشكال تأصيل الرواية العربية ودلالاتها، مؤسسة القدموس الثقافية سورية 2007، ص: 40.

³ إدغار فيبر، التشويق والرغبة في ألف ليلة وليلة، ترجمة: ج. حردان، مجلة: فصول، القاهرة، مجلد 12، عدد 4، 1994، ص.

للتقليد القديم) وضعية الأم أو الجدة المحاطة بالأولاد والأحفاد، وهي الوضعية التي يحبها الطفل في الثقافات كلها، بينما تتخذ هي موقع (المركز) والجميع يشكل حلقة دائرية حولها يستمعون بانتباه، وهي تترأس جلسة السرد وتقود الجميع الذين يتحولون بحكم موقعهم إلى مسرود لهم. كما أن زمن الليل عامل حاسم في نجاح أثر الحياة؛ لأن "موطن الخرافة هو الليل؛ إنها والحلم سيان. ذلك أن من يصغي إلى خرافة يستسلم كما يفعل الحالم للأوهام فيصدق ما لا يجوز تصديقه وينغمس في بحر من الصور الكاذبة. الخرافة تعوض الحلم، بل تعوض حتى النوم.."¹ وبهذه الطريقة تحول القارئ والمتلقي الأساسي (شهريار) إلى مسرود لهما أو متلقين يتقبلون وضعيتهم في درجة أدنى من السارد. لقد تمت إزاحة شهريار المتحكم والمرسل دائما إلى موقع المتلقي الذي تحكمت شهرزاد في انتباهه، ولم يبق لها إلا أن تقوده كمسرود له داخل خطاها السردية. ولهذا فإنه من المرجح أن القراء سيتعاطفون مع شهرزاد (صورة شهرزاد) الكائن الخيالي الذي استجبنا لخطته، وستكون كفاءتها السردية مبررا مقبولا لبقائها حية. وبالفعل فإن المتلقي لم يعد مهتم لزمن النص أو زمن القراءة، إنه لا يفكر الآن إلا في ضمان استمرار السرد؛ أي استمرار الحياة التي يشعر بأثرها في داخله. فلا نستغرب حين نسمع شهريار يقول: "يا شهرزاد إن هذه حكاية عجيبة جدا"² والأمثلة هنا كثيرة جدا، ويبدو أنه فكر أحيانا في تعديل الخطة مع الإبقاء على فكرة قتل شهرزاد ولكن بعد أن تكمل الحكاية³. لكنه لم يفعل ذلك بل إن أثر الحياة الذي خلقه السرد جعله يطلب المزيد دائما، فيقول مثلا بعد سماع قصص الطيور والوحوش: "يا شهرزاد ما أحسن هذه الحكايات هل عندك شيء مثلها من الخرافات"⁴. لكن شيئا ما كان يتغير في داخله بتأثير هذه القصص، ولذلك يقول: "يا شهرزاد لقد زدني بحكايتك مواعظ واعتبار"⁵ أو "نهتني يا شهرزاد على شيء كنت غافلا عنه"⁶. ويبدو أن هذا ما قصده مينش حين تحدث عن تأثير الحياة في النفسية وارتباطه بالجسد أيضا⁷.

¹ عبد الفتاح كيليطو: الغائب دراسة في مقامة للحري، دار توبقال للنشر، المغرب، ط3/2007، ص: 10.

² ألف ليلة وليلة، 147/2.

³ السابق، 192/2 و 206.

⁴ السابق، 39/2.

⁵ السابق، 29/2.

⁶ السابق، 40/2.

⁷ Marc-Mathieu Münch, La beauté artistique, P.107.

ينبغي أن يلتقط الباحث إلحاح المتلقي (شهريار) على فكرة العجيب *Fantastique* أو العجيب جدا في هذه النصوص وكذلك رغبته في المعرفة والاكتشاف التي تولدت عن أزمت حيكات متتالية. إن ذلك مرتبط بمفهوم التعدد *Plurivalence* عند مينش إذ يتحقق على هذا المستوى نسج علاقة تربط المؤلف والنص والمتلقي¹؛ لأن السرد تمكن من تحرير المتلقي وجعله يتبنى معمار النص ويشارك في أجوائه العجيبة، ومن هنا فإن (العجيب) فكرة تعبر عن الاحساس العميق لكل القراء وتأثرهم بسرديته، ورغم أن شهرزاد تؤسس ضمن مفهوم التعدد أيضا آلية سردية بنيت على عبارة "بلغني أيها الملك السعيد" ترددها كل ليلة، وتعتمدها كحاشية (نص موازي *Paratexte*) لتوحي أنها لا تخلق أو تؤلف بل تنقل فقط ما سمعته أو قرأته؛ وذلك لمنح مصداقية لسردها من أجل زيادة قوة العجائبي وتأثيره ولتصويره كأنه واقعي. ولا ريب أن المتلقي لا يهتم بصحة أو زيف القصص التي يسمعا وإنما برحلته هو الشخصية إلى عوالم يجهد فيها ويرغب في اكتشافها، يقول طرشونة: "هذه الحكايات تعكس أحلام رواتها وجمهورها وتصور عوالم خفية لا يفصل بينها وبين رتبة الواقع في أذهان الجماهير التي تناقلتها جيلا بعد جيل حواجز المكان والإمكان"². إن الأمر يتطلب تحررا من قيود الإنكار ومن صرامة الحدود التي يرسخها العقل، وبالخيال يستطيع القارئ استعادة حرته، وكلما ازداد اتساع نطاق الخيال ازداد مجال حرته، لقد كتب كولن ولسون: "التخييل هو ما يفعله الانسان ليزيد من حرته"³. فالعجيب هنا مساحة واسعة لممارسة هذه الحرية، وهي بالفعل حرية تجلب كثيرا من المتعة والمعرفة كما عبر عنها شهريار.

ليس العجائبي مجرد استراتيجية سردية إنه ماهية وهوية، ولهذا لم ينفصل أبدا عن نص ألف ليلة وليلة. وهناك تساؤلات كثيرة تطرح بخصوص مستويات العجائبي وتعالقاته عن طريق تقنيات سردية تلتقي مع الوسائل المستخدمة في التعبير الأدبي حيث الاهتمام بالصورة بشكل خاص، لكن (مينش) في دراسته عن الأسطورة والأدب يستعمل مصطلح (المدهش) *Fabuleux*⁴ والذي يربطه بالقوى فوق الطبيعية -التي يسميها جمال الدين بن الشيخ بالفواعل المطلقة⁵، بحضورها وتأثيرها في العالم المرئي. لكننا نرغب في توسيع المصطلح إلى مظاهر سردية

¹ *Ibid*, p. 135.

² محمد طرشونة، مائة ليلة وليلة، تحقيق: محمد طرشونة، منشورات الجمل ط2005/1، ص:6.

³ كولن ولسون، مرجع سابق، ص. 196.

⁴ Marc Mathieu Münch. *Le Mythe et la littérature*, P.21.

⁵ جمال الدين بن الشيخ، مرجع سابق، ص.100.

وأسلوبية أخرى تنسجم مع تصور تودوروف¹؛ بسبب أن قصص الخوارق والجن والحيوان والسحرة وكائنات أخرى كثيرة حاضرة بقوة في النص إلا أن القارئ لا يركز عليها بقدر ما يركز على عناصر أخرى. فهو يستقبل منذ البداية صوراً عجيبة تأخذ بانتباهه وتحته على شيئين بارزين: المتعة والرغبة في الكشف والمعرفة. والصور العجيبة التي يقترحها سارد القصة الإطار لا تتضمن العناصر العجائبية التقليدية (الجن ..) والتي ستكثر في قصص ألف ليلة وليلة فيما بعد... وإنما بنيت على صور عجائبية تشكلها عناصر واقعية بالأساس؛ أي وجود ملك يكتشف خيانة زوجته مع عبد أسود فيقتلها، ومن هنا تبدأ حركة السرد في أخذ منحى آخر، وذلك برحلة الملك إلى أخيه، واكتشافه خيانة زوجة أخيه في حفل جنس جماعي مع الجواري والعبيد، فيقرر الأخوان مغادرة المملكة، لكنهما يعيشان حادثة أكثر غرابة من كل ما سبق؛ إذ يلتقيان فتاة يسجنها جني في صندوق مخبأ في البحر، وتطالبهما بممارسة الجنس معها، وليس الأولان، بل سبقهما 570 آخرون أخذت منهم خواتمهم جميعاً كتذكاري، ويبدو أنهما استنتجا أن خيانة المرأة أمر طبيعي فيها وهو منتشر ولا يمكن منعه، فكان قرار شهريار العودة وتبني حياة عجيبة يؤطر فيها علاقته بالنساء بالزواج من المرأة وقتلها بعد أن يقضي معها ليلة واحدة، فهو عمر الزوجة الذي لا يمكن تجاوزه. وعند هذا الحد تكون حركة السرد قد تصاعدت وتصاعد معها مستوى التعجيب، ولو توقفت القصة هنا لكانت مجرد أحدى عجيبة *Anecdote* تروى وينتهي أثرها سريعاً. لكن الأحداث تستمر حين ينقلنا السارد إلى مستوى آخر وزمن آخر هو نتيجة قرار الملك وسلوكه، فبعد ثلاث سنوات قلت البنات وغادر الناس المدينة هرباً من تزويج بناتهم للملك. وهذه أزمة حقيقية أرقت الوزير الذي كلفه الملك بالبحث عن فتاة للزواج. ولا بد أن قلقه الحاد مفهوم بالنظر إلى مكانه في الدولة وكونه وزير الملك، ولعجزه عن تلبية طلب الملك. إن السارد يلج على عجز الوزير في حل المشكلة عندما يعود إلى بيته ويلتقي أهله. ولا بد أن القارئ يعيش هنا لحظات قوية لإحساسه بالمشكلة بسبب تأثير العجيب ثم لرغبته في تواصل السرد من أجل البحث عن حل. وهنا يأتي ظهور شهرزاد كشخصية مساعدة للوزير عن طريق الحل الذي اقترحتة وأصرت عليه؛ أي زواجها من الملك وهو حل يضع الوزير والقارئ معا في أزمة أخرى؛ لأنه حل مناف لمنطق الأسرة والأبوة بل ومنطق البشر في رغبتهم في الحياة وخوفهم من الموت. ولذلك فإن شهرزاد تحولت في هذه اللحظة - مثل شهريار- إلى شخصية عجائبية لكنها توضح أنها لا ترمي إلى حل أزمة أبيها بل إلى حل مشكلة النساء كلهن ما سيجعلها لاحقاً بطلة الحركات

¹ تزفتان تودوروف: مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة: الصديق بوعلام، دار الكلام، المغرب، ط1/1993، ص. 53 وما بعده.

النسوية. وإلى هنا يكون القارئ في أقوى لحظات تطلعه مسحورا مأخوذا بالصورة العجائبية لشهرزاد، ومن هنا بدأ يرتبط بها. ورغم أنه لا يعرف كثيرا عن هذا الكائن الورقي إلا أن تضامنه معها (ومعرفته بمسار السرد وبمصير النساء وكذلك بخبرته القرائية) بوصفها شخصا ضعيفا لكنه صوت مختلف (عجيب) مقابل سلطة شهريار الذي لم يقنعه تصرفه. وسيكون الحل الذي اختارته شهرزاد غير واضح بالنسبة إليه وغير آمن أيضا، لكنه ممتع يلي رغبته في التحرر والبحث عن المجهول. وفي اللقاء الأول لشهرزاد بشهريار توضع معالم السرد العجائبي في النص بدءا من ممارستها للجنس لأول مرة مع شهريار، وبعدهما تجرده من سلطته بنقله إلى وضعية المتلقي في جلسة السرد تشرع في الحكى. لكنها بالنسبة إلى القارئ جلسة سردية عجيبة غير عادية لأنها محفوفة بخطر الموت الذي هو السياق الحقيقي لها.

إن القارئ هو الذي يقرر إذا كان ذلك عجيبا¹، ومن الواضح أن المقصود في النهاية أن المتلقي يجده مخالفا للمألوف، فذلك عجيب في الغالب، لأن المؤلف هو المدركات الفردية والجماعية لأنظمة معينة وقد تتحول إلى أعراف أيضا، فلا يمكن تصنيف ظاهرة ضمن العجيب إلا في إطار إدراك ذاتي نفسي وذهني. غير أن مصطلحات أخرى تظهر أمام الباحث مثل الغريب والشاذ وغيرها، مما يجعل فرز هذه الدلالات على مستوى ذهن ونفسية المتلقي صعبا جدا وقد يكون هنا غير ذي أهمية. لكن العجيب يظل فاتنا وخياليا وساحرا ورائعا أيضا، بينما يظهر الغرائبي (الإكزوتيك *Exotique*) مشبعا بدلالة على ما هو دخيل ومجلوب وشاذ ومنحط أيضا، ويبدو أن استنباط تقييم ثقافي أوروبي ونشر هذا التصور القيمي كان محل انتقاد كثير من النخب الشرقية وحتى الغربية، باعتباره ترسيخا لسوء الفهم ولروح عنصرية ونزعة استعلاء تقوم على تحويل صورة المتخيل لدى القارئ وتوجيهه نحو قراءات إيديولوجية أو سياسية. وكل هذه حواجز تبعد القارئ عن النص وتؤطر فهمه بفرض معنى واستجابة محددة، بينما الحقيقة أن الذي يتلقى النص هو قارئ مبني على روح التواصل والكشف والرحلة وعلى إدراك مشترك (*Pluriel*) للصور التي تعيشها كل البشرية وتتناقلها ولو بلغات وأساليب مختلفة، لقد لاحظ بورخيس أن " الغرب ليس غربيا صرفا، بل يتضمن جانبا شرقيا في تكوينه الحضاري وأحلامه، كما أن الشرق يحتوي بدوره على جانب غربي. ويسرد نماذج بعضها تاريخي وبعضها خيالي ليشوش على هذا الحاجز المفتعل بين الشرق والغرب"². وإنه لمن الهام مراجعة هذه الفكرة لأن

¹ تودوروف، مرجع سابق، ص. 54.

² فريال غزول: جولة في نقد ألف ليلة وليلة، مجلة: فصول، القاهرة، مجلد 13، عدد 1، 1994، ص. 292.

(أثر الحياة) ينبني على تصور الجميل الجمعي (*Le pluriel du beau*) والإنساني، مما يجعل القراءات المؤدلجة أو الموجهة تزيد في إبعاد القارئ عن النص وفي عدم تحقيق أثر الحياة، رغم أنها تحاول بناء تلق موحد لمجموعة لا تخرج عن أطروحتها، وفي هذا السياق يوضح الطيب بودربالة أن "القراءات الغربية التي لا تبحث عموماً في الأعمال الأدبية العربية إلا على المظاهر الغرائبية (إكزوتيك)، إثنوغرافية وفولكلورية (مشرق ألف ليلة وليلة) هي مرتبكة ومشوشة.. [وبعض الأعمال] تهزأ أفق انتظار هؤلاء القراء بفرضها عليه تحديات حقيقية ليس مستعداً لها حالياً"¹. وإذا راجعنا تصور فاعلية أثر الحياة فإن مثل هذه القراءات التي تحدث عنها- كما سبق- هي معطيات خارجية لا أثر لمشاركة القارئ فيها.

لكن، ينبغي ألا نسقط عنصراً آخر يحرك تحرر المتلقي ويزيد من ارتباطه بالعجيب وهو اتصاله وتماهيه أحياناً كثيرة بالمحرم والمرفوض. إنه نوع من المثير المفرط في إثارته والمخترق لأكثر ما هو طبيعي ومألوف، فليس مجرد خارق لما هو منطقي أو مألوف بل خارق أيضاً للأعراف والطبائع بصورة فضة. وهو في أصله امتداد لنزعة التحرر التي تغطي النص وتساهم في خلق أثر الحياة، تحرر تخيلي وأخلاقي ولغوي أيضاً. وهو ينطلق من بداية القصة الإطار؛ أي من مشهد الممارسة الجنسية الجماعية لزوجته الملك وجوارمها، ثم لقدرة فتاة على خداع جني يسجنها في علبة مخبأة في صندوق أغلق بسبعة أقفال ووضع في قاع البحر²، وكذلك حين تطلب شهرزاد من أختها أن تكون معها وتضعها تحت السرير أثناء ممارسة الجنس مع شهريار. وعلى الرغم من أن شهرزاد فعلت ذلك وتمسكت بأختها دنيازاد لتضمن بقاءها حتى خلال الممارسة الجنسية والفعل الحميمي *Intime* فإنها لم تسمح بخروجها بوصفها فاعلاً أساسياً وذات دور عاملي في تنفيذ خطتها إلا أن المتلقي يشعر به كخرق للمألوف ومبالغة في التعجيب؛ لأن الممارسة الاحتفالية والعلنية للجنس مرفوضة دائماً من كل المجتمعات لاسيما الشرقية التي رسخت مبدأ (الخلوة) والحشمة. وهذا الاختراق للعرف والطبيعة البشرية سيعود في قصص شهرزاد حيث الخلاعة والجنس الجماعي الصاخب³.

¹ Tayeb Bouderbala, Invariants et perspectives transculturelles dans l'œuvre d'Adonis, RIAA. Numéro 1, 2017, P:53 .

² ألف ليلة، 5-4/1.

³ ألف ليلة، 43/1.

لابد أن القارئ قد انتقل الآن إلى منطقة مشاعر حادة؛ إذ لم يعد مدفوعا فقط بتأثير العناصر فوق الطبيعية في العجيب بل انتقل إلى تصعيد رغبته في التحرر والاكتشاف مدفوعا بصور عجيب آخر؛ أي العجيب الذي تحول إلى مضمون ثوري خارق للمألوف والأعراف، والذي يتلقاه من أنثى هي التي تتصدر مجلس السرد وتهمين على انتباه المتلقي. فصورة شهرزاد تزداد غموضا وقوة حين تتواصل مع رغبة المتلقي في بلوغ أقصى درجات رغبته في التحرر، إذ لا تقدم له (امرأة) زائفة اصطناعية بواسطة التركيز على علاقات الحب الروحية التي أنتجها العقلانية والأعراف الاجتماعية والمدونة الأدبية التي كرستها خلال عدة قرون، بل إنها على العكس منها " لا تضع الغرام والعشق إلا في البدن، ولا تنقله إلى حكاية أو تفسير لظواهر الطبيعة أو التاريخ. ليس هذا أقرب للفن، وألا تبقى الصورة في ألف ليلة مع التفاصيل الحسية هي الأمر الأول والأساسي، ويظل المعنى والتفسير حقا للمتلقي يختلف فيه، وتتجدد صورته لكن يظل دائما في صور الحكاية هذا اللقاء البكر الأول مع واقع هو واقع فني؟"¹. لكن حق القارئ في التفسير هنا ليس مجرد اشتغال ذهني منفصل ومبني على استكشافات متعالية أو منهجية صارمة، بل إنه تكملة نفسية للبناء الذي بدأ منذ افتتاحية القصة الإطار؛ لأن الأحداث السردية ولدت في فضاء الجسد واللذة الحسية مما يجعل إهمالها خلال مسار القصة غير ممكن. وبالفعل فإن اللذة الجنسية في النص سارت جنبا إلى جنب مع لذة السرد ومنتعة التلقي. فكثير من الليالي تنتهي بمشهد سكوت شهرزاد ثم الشروع مع شهريار في علاقة جنسية، لقد انجر عن توقف السرد والتلقي وعمل الذهن والخيال اشتغال للجسد وممارسة لمتعة أخرى. والقارئ الخفي يدرك أن شهرزاد لم تبني استراتيجيتها في تغيير شهريار فقط على قوة السرد بل على استغلال أنوثتها وجاذبيتها أيضا لضمان استمرار النشاط الجنسي الذي ستكون نتيجته إنجاب ثلاثة أولاد أو ثلاثة أمراء قدمتهم له². وبعبارة أخرى فقد أنجبت سردا وقصصا كثيرة ولكنها أنجبت أولادا أيضا؛ فإدراج السارد الخفي لهذه المقاطع الخاصة بشهرزاد يؤمن من الناحية التقنية تبريرا منطقيا لولادة أبنائها وهو الحدث المساعد على إنجاح خطتها في آخر النص. رغم ذلك فإن الحضور اللافت لعنصر الجنس في قصص ألف ليلة وليلة لا يغطي مساحة تذكر في السرد المتعلق بشهرزاد شخصا بقدر جانب الذكاء والثقافة العميقة وجودة التواصل، وفي هذا إشارة

¹ بدر الديب، مرجع سابق، ص: 147.

² ألف ليلة وليلة، 317/4.

إلى واضحة إلى الاهتمام بفضائل أخرى غير الجسد ولن "تستطيع المرأة أن تغير وضعيتها إذا اعتمدت على جسدها، أي على الجنس دون العقل"¹.

شهرزاد أو مركزية المرأة في النص:

لابد أن مازق المرأة قد تمت صياغته في مستوى عجائبي، إذ انبثق ضمن رؤية سردية حشدت كثيرا من العناصر لتستعيد بواسطتها ما يشبهها في أعماق النفس البشرية، فضعف المرأة وسيطرة الرجل وإحساسه العميق بألم الخيانة وقسوتها يرد في إطار مختلف تماما ويبني على أبعاد مستويات المخيال الإنساني حيث يمتزج الأنثوي والدم والهيمنة والممارسات الجنسية الغريبة. وسنلاحظ تماسك النص واتساقه من خلال وحدة السارد وحضوره المستمر كفاعل في مسار السرد، فبدون شهرزاد يتمزق نص (ألف ليلة وليلة) ويتقطع ويتحول إلى أشلاء، ويفقد بذلك وحدته وهويته. إن مركزية المرأة والعنصر الأنثوي هي بؤرة وقيمة لسانية وعاطفية ضمنت وحدة الأثر وتماسكه، لكن القارئ منجذب أيضا إلى هذه الأنثى المهيمنة والواثقة من نفسها، فمهما نسي القراء من تفاصيل وعلامات في النص فإنه لا يمكنهم نسيان هذا الاسم العلامة (شهرزاد) لاسيما وأنها إلى مصدر إحياء معظم الأعمال الفنية المسرحية والموسيقية في العالم. فحضور الاسم صار أشبه بحضور الأنثى الخارقة المستحيلة أو الأم الساردة والناقلة للثقافة العميقة والجميع ملتف حولها، فهي سارد يحتل المركز معنويا ومكانيا وحتى اجتماعيا. لكنها في الأساس امرأة تجمع ذات (شهريار) المشتتة، وتقوم بتحريره وتوجيهه إلى آفاق أخرى، ليبني عالما آخر وليكتشف العالم والمرأة أيضا. فالقارئ منجذب إلى هذه المرأة التي لا يراها إلا في أحلامه وفي الأساطير، وتتعلق عيناه بما تقول وما تسرد، وهي إنما تقوم ببعث الحياة في (شهريار)؛ أي بإعادة المتلقي إلى وضعية اللامعرفة، فتقدم لنا أحلاما - نراها لكننا لا نعرفها- ضمن الانسجام الذي حققه النص. ولهذا تقبّل العقل الخرافة ونشط في بنائها وترميم أجزائها والتفاعل معها. ومن الواضح أننا لا نتحدث هنا عن الإنسان العربي أو المسلم أو الشرقي فقط بل عن الكائن البشري بوصفه كيانا نفسيا لا يختلف في جوهره، كما أن تلقيه للنص مبني على مبدأ ثابت في (نظرية أثر الحياة) أي: الجميل المشترك.

إنها صورة عجائبية لشهرزاد التي " قرأت الكتب والتواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخبار الأمم الماضيين، " قيل إنها جمعت ألف كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك

¹ فاطمة المريني، مرجع سابق، ص. 74.

الخالية والشعراء"¹. لكن القارئ يشعر أيضا بشهرزاد كامرأة وليس كقارئة ومثقفة فقط، إنها تبدو جزءا من دائرة العجائبي بمحمولاته الغيبية والخوارقية والجنسية أيضا، وهو ما تسرب إلى صورتها من محتويات قصصها، والقصة الإطار والتي هي متعلقة بشهرزاد، بنيت أصلا على الجنس والعنف لكن في صورة عجائبية. ثم إن صورة المرأة كثيرا ما ارتبطت بالسحر، وإن حضوره ورمزيته موهلة في أعماق النفس، وهي رمزية وحضور لا يتوقف على مر الزمن. وكثيرا ما كانت الساحرة امرأة في التراث الشفهي، كما أن نص (ألف ليلة وليلة) يكرس هذا الحضور والتقليد القديم، لكن المتلقي يعرف أن (شهرزاد) ساحرة من نوع آخر، إنها (بطل) و(سارد) وشخصية مرتبطة بالحلم البعيد المنال وهو حلم له أثر حياة مهم يظهر في تطوع العقل والخيال الدائم إلى الأفضل والتحرر والانعتاق. إن القارئ بما يحسه من إرادة معارضة ومقاومة يتطلع إلى الثورة والتمرد الأنثوي. وفي هذا المستوى سينشغل القراء المثقفون الراغبون في استخلاص مدلولات جانبية لتحويل صورة شهرزاد إلى نموذج المرأة المتحررة والمبشرة بحقوق النساء، وهي عملية تحيين وعصرنة لنموذج سابق وفق انشغالات جديدة، وقد تكون في أصلها واحدة، لكن الصورة التي تقاسمها قراء نص (ألف ليلة وليلة) تبقى مرتبطة في الغالب بانجذاب فردي داخل إطار المحمولات الجماعية المشككة لمخيلنا، مما يجعل عجائبية شخصية المرأة مركزا آخر لأثر الحياة.

والواقع أن قارئ النص ينسجم كثيرا مع عنصر المرأة؛ فبالإضافة إلى صورة شهرزاد وتأثيرها الذي لا يمكن التخلص منه، تستيقظ داخله كثير من الصور التي تختزنها ذاكرته الثقافية من خلال كثير من النساء اللواتي يزدحم بهن النص. لكنهن يختلفن كثيرا أو قليلا عن شهرزاد، رغم أن كثيرا منهن منتزعات من الواقع الذي يعرفه القارئ. وبعبارة أخرى فإن شهرزاد لا تقترح صورة واحدة للمرأة؛ إيجابية كانت أو سلبية، بل إنها تبقى وفية للمنجز السردية وتبقيه مفتوحا على خلفية ومكتسبات المتلقي الانسانية ليتمكن من التفاعل مع الشخصيات التي تنشأها. ولذلك فإن تصوير النساء في ألف ليلة وليلة هو في الغالب "تصوير للنماذج لا للفرد"²، وإن سلسلة هذه النماذج طويلة جدا، وبين صورة المرأة العاملة الحكيمة والمرأة المحتالة والساحرة مسافة كبيرة، ولكنها واضحة المعالم في ذهن المتلقي لأنه يقوم ببناء ملامح الشخصية انطلاقا من ذاكرته الثقافية ومن تلوينات الساردة. لكن شهرزاد تبقى متفردة بينهن، ويبقى تعلق

¹ ألف ليلة وليلة، 5/1.

² سهير القلماوي، ألف ليلة وليلة، دار المعارف، مصر، 1959، ص. 298.

القارئ بها غامضا في الغالب. فمن خلال النص والوصف المسرود في بدايته تظهر شهرزاد امرأة مختلفة فهي وأختها تشتركان في صفات جسمية محددة (أي أنها امرأة لا تختلف عن أغلب النساء) لكن شهرزاد تزيد عليهم وعلى أختها- كما يذكر السارد الخفي- بثقافتها. ولا بد أن هذه الإفادة من السارد للحكاية الإطار هامة؛ لأنها بداية بناء عملية السرد كلها، وتقديم المبرر الأساسي للأفعال التي ستجزها شهرزاد فيما بعد. فقد قام بإقصاء وتمهيش الصفات الجسدية مكتفيا بإشارات قليلة إليها لتبقى فجوة يملأها القارئ كلما تقدم في القراءة، لكنه ركز على صفات أخرى هي التي ستكون الفاعل الأساسي في الأحداث. وكلمة (ألف كتاب) التي يذكر الراوي أنها قرأتها تحيلنا على العنوان (ألف ليلة)، والواقع أننا ننظر الآن إلى العبارة على أنها تبرير وتفسير لكثرة الحكايات ولطول الزمن في محاولة للتخفيف من عجائبية السرد وأثرها على القارئ.

فنحن لا نعرف أشياء كثيرة عن شهرزاد. إنها شخصية عجيبة مثل قصصها، وتبدو في خيال القارئ بعيدة جدا وغامضة، لكنها تبدو أيضا رائعة وجميلة مثل أسطورة، رغم أنها في النص مجرد (سارد) وامرأة تمكنت من الحفاظ على حياتها بواسطة اللغة وقوة السرد، ودفعت شهريار لهزم نفسه بفضوله، وبإبقائها لفضاء التلقي والانتظار طويلا ممتدا لا يعرف نهاية. فالقراء في العالم كله يعيشون النص الذي أبدعته شهرزاد من خلال تمثل العقل (الذهن) لوجودهم داخل مغامرات عجائبية وأسطورية تنتصر في النهاية للإنسان وعواطفه. فشخصيتها بمثابة فجوة أو فراغ يملأه القارئ فيصنع (شهرزاده) الخاصة به في صورة كائن قريب منه ويتعرف عليها من خلال أحلامه وثقافته الخاصة، بل ومن خلال وضعيته وأثرها فيه، فيبني نموذجا خاصا به، لا من محيطه بل من شكل يحبه فيؤثته من تصور البشر العام رغم أنه في الغالب يبقى على الخصوصية المحلية للنموذج، ومن هنا يظهر سبب آخر لتعلقه به، إنه اكتشاف ثقافة أخرى يتعرف عليها من خلال جوهر السلوك الإنساني في طبيعته لا في التفاصيل، فهو يشارك في بنائها مستمتعا بخصوصيات العناصر التي تمنح السرد خصوصية ثقافة منشأ النص دون أن تقتل روح المشترك فيه.

قد تكون شهرزاد قد شكّلت الاستثناء بين نساء عصرها أو مدينتها (وستكون كذلك في عصور لاحقة أيضا)، فقد كان موقفهن حسب مسار السرد؛ إما القبول بالحياة ليلة واحدة تنتهي بالقتل، وإما الهروب ومغادرة البلد. ولا يمكن تصور حل آخر لهذه الوضعية القاسية والشاذة. لكن شهرزاد تبدو من البداية واثقة من نفسها وقدرتها، وتقرر خوض المغامرة وهي تعلم أن كل العوامل معيقة لها، ورغم ذلك تتقبل النتائج وتطالب بالدور، فتقول لأبيها: "بالله يا

أبت زوجني هذا الملك فإما أن أعيش وإما أن أكون فداء لبنات المسلمين وسببا لخلصهن من بين يديه. فقال لها: بالله عليك لا تخاطري بنفسك أبدا، فقالت له: لا بد من ذلك...¹. وبعدما تفشل محاولة الأب في إقناعها يكشف الراوي لنا خطة شهرزاد؛ وهي في الأصل مجرد افتعال لمثير تتكفل به أختها التي تشارك في حلقة السرد بأن تطلب منها أن تحدثهم " حديثنا حديثا غريبا .. يكون فيه الخلاص إن شاء الله"². لقد حوّل هذا المقطع شهرزاد إلى امرأة استثنائية رافضة متمردة ومقاتلة، وقوية ومتحكمة في زمام الأمور، واثقة ومهيمنة تحارب كندساء الأساطير لكن بشكل مختلف. فهي " تقاتل لكي تحول العالم، تلك هي رسالة شهرزاد " كما تقول المرينسي³.

وهكذا صار لدى القارئ الآن أفقان: أفق للقصة الإطار أين يتابع بشغف تطور مصير شهرزاد، وأفق آخر ليس أقل شغفا من السابق حيث يستسلم -مع شهریار- لقصصها منبها بعجائها. وبالنسبة للأفق الأول فإن الانتقال من الليلة الأولى إلى الثانية ومن الثانية إلى الثالثة هو الأكثر إثارة؛ إذ سيعلن فيه عن مدى نجاح الخطة وبقاء شهرزاد على قيد الحياة. فعند نهاية الليلة الأولى تسكت شهرزاد فتتكلم أختها وتقول: " ما أطيب حديثك وما أئده وما أعذبه"⁴، وهي عبارة لا تشي بالإطراء بقدر ما تعمل على طلب المزيد وحث السارد على الاستمرار، وهو ما تتلقفه شهرزاد وتكرسه في ذهن المتلقين (خصوصا شهریار) فتزرع نواة إثارة لليلة المقبلة وتقول: " وأين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك". لكن الملك لا يرد بل إن السارد ينقل لنا حوار داخلي، فقد " قال الملك في نفسه: والله ما أقتلها حتى أسمع بقية حديثها"⁵، وهذا موقف هام وخطير في الوقت نفسه، إذ يدل على أنه لم يتخل عن مشروعه الدموي بل علّقه مؤقتا بسبب رغبته في معرفة نهاية القصة. لكنه بالنسبة لشهرزاد نجاح لافت، يدل على أن سردها بدأ في تشكيل (أثر الحياة) في نفس الملك. ويتكرر الموقف نفسه في نهاية الليلة الثانية⁶. فالأخت تثني على حديثها بينما تعد هي بما هو أفضل إن بقيت حية، ونفس الحوار الداخلي يجريه الملك لكنه هذه المرة يقول: "والله لا أقتلها حتى أسمع بقية حديثها لأنه عجيب". وعلى هذا

¹ ألف ليلة وليلة، 5/1.

² المرجع السابق، 7/1.

³ فاطمة المرينسي، مرجع سابق، ص. 100.

⁴ ألف ليلة وليلة، 10/1.

⁵ المرجع السابق، 10/1.

⁶ المرجع السابق، 13/1.

النسق تستمر في سائر الليالي، لكن تدخلات أختها وكلام الملك يتقلصان شيئاً فشيئاً فلا يبقى إلا عبارة (بلغني أيها الملك السعيد).

وهكذا بدأت صورة الملك شهريار تنسحب من ذهن المتلقي، لأنه بدأ يخسر معركته ضد شهرزاد، والواقع أنها معركة ضد نفسه، إذ بدأ ينسحب من دائرة العجائبي ويأخذ موقعه معه كمتلق وليس كفاعل لأنه لم يقتنع القارئ بمساهمته في الأحداث في بداية القصة. وهذا الوضع يجعل القارئ يتقبل صورته أكثر ويحورها بشكل مختلف عما كانت عليه في البداية، وبالفعل فإنه لم يعد شهريار الأسطورة قاتل النساء، بل مجرد تابع لامرأة تبقية في حالة تبعية لإرادتها ليلة بعد ليلة بسبب عدم اكتمال القصة. وقد يكون لذلك دلالة رمزية على أن "عدم الاكتمال يقابل النقص عند الرجل الذي لا يكمل إلا بالمرأة في حياته"¹. لكن صورة شخصية (شهرزاد) تزداد امتلاء وتطوراً رغم أنها مختفية في قصصها وراء قناع السارد، والقارئ المستسلم لقصصها يكاد ينسى حضورها فلا يتذكرها إلا عند نهاية الليلة أو بدايتها. إنه جدل إذن بين صورتين؛ صورة شهريار الذَّكر الأخذة في الأفول والتقلص، وصورة شهرزاد الأنثى التي تتطور باستمرار وتهيمن على عمق ذاكرة وذهن المتلقي، لكن دون أن تفقد شيئاً من خصائصها أو طبيعتها، إنما تسير الأحداث دائماً في صالح خطتها ووفق منهجها.

رغم ذلك، فسواء تعلق الأمر بامرأة أسطورية قوية ومحاربة، أو برجل استعاد حبه للحياة وتمكن من فهم عالمه، فإن النص الخالد باق ليشهد على قوة الكلمة وتأثيرها الحاسم في صنع (أثر حياة) يمكنه تغيير البشر والواقع. ولذلك فإنه قد لا يكون مجدياً الانخراط عن طريق النص في معركة بين (الرجل والمرأة) والمبالغة في توسيع الهوة بينهما. فقد كتبت المرنيسي مثلاً: "ورغم قدرة الحكايات على تجاوز الحدود الثقافية، إلا أنها احتفظت بواحد منها وجعلت منه عائقاً لا يمكن تجاوزه، وأعني به الاختلاف بين الجنسين. إن ما يفصل الرجال عن النساء في الحكايات ليس مجرد حاجز ولكنه هوة عميقة، والعلاقة التي تجمع هؤلاء بأولئك هي الحرب التي يخوضها أحدهما ضد الآخر"². ولا يمكن لهذا النص إلا أن يشهد على نقيض ما استنتجته الباحثة من (ألف ليلة وليلة)، لأنه ليس موقوفاً على حب مجموعة بشرية واحدة بل تشترك كل الشعوب سواء كانت منغلقة أو منفتحة في عشقه والتأثر به، كما أن ما حققته شهرزاد ليس إقصاء الرجل وإعلان حرب ضده، بل إنها تمكنت من حل مشكلته وترقيته إلى مرتبة العقل التي خرج

¹ سليمان العطار: شهرزاد امرأة الليالي العربية، مجلة: فصول، القاهرة، مجلد 12، عدد 4، 1994، ص. 167.

² فاطمة المرنيسي، مرجع سابق، ص. 62.

منها عندما اختصر علاقته بالنساء في لذة جسدية قصيرة الأجل. فما يشعر به القارئ في تأمله من صفات خاصة لشهرزاد وقدرة على التحكم في وضعها واستعادة لمصيرها لم يبلغ وجود الطرف الآخر، وإنما قام بتحريره من مدركات الحس الخارجية ليفهم أعماق الأشياء والظواهر والأحداث.

تركيب واستنتاجات أولية:

كانت نقطة الانطلاق في هذه المحاولة هي إدراكنا لأهمية (ألف ليلة وليلة) في الثقافة العربية الإسلامية والثقافة العالمية، بوصفه نصا سحر القراء من مختلف القارات ومن مختلف العصور، وكان من الهام التركيز في البداية على أنه نص يهدف في الواقع إلى إنقاذ الحياة عن طريق خلق أثر الحياة في المتلقي؛ ولهذا بدا لنا أن وظيفة أثر الحياة ستظهر على مستويين وإن لم تختلف مظاهرها القرائية أو الأسلوبية، مستوى أثر الحياة في واقع المتلقي الحقيقي (شهریار) ليتم إنقاذ نساء من القتل، ومستوى أثر الحياة في القارئ الخفي الذي يعيش النص بعد أن تم نقله ثم كتابته. وإذا كان المستويان متقاطعتين كثيرا التحليل، فإن النص بما هو عمل مائل أمامنا يجعلنا في معظم الأحيان نفكر كقراء من الفئة الثانية. وعلى الرغم من حاجتنا إلى معطيات من عدة مقاربات نقدية، فإن محاولة فهم وتتبع (أثر الحياة) في ذاتنا كقراء يبقى أهم وسيلة قبل اللجوء إلى تلك المعطيات، يقول مينش "طبعاً، نحن لا نعرف ما نشعر به للوهلة الأولى، إنما نتلقاه فقط. وهذا كاف لنحب القطعة ونؤديها. وللتعبير عنه بالكلمات نحتاج إلى القيام باستبطان *Introspection* والذي هو أحد الجوانب الرئيسية لنظرية أثر الحياة"¹. حب العمل الفني والانجذاب نحوه هو الخطوة الأولى، وهو شرط لمحاولة تحديد الملامح التي تضمن نجاحه كما حددها مينش، ومن أجل ذلك فإن الاستبطان هو الذي سيقود كل العملية مادامت تتعلق بأثر العمل على نفس وذهن المتلقي.

إن السرد والعجائبية الموزعة على مستويات مختلفة إضافة إلى مستوى المرأة الخاضع هو الآخر لصياغة عجائبية، تشرح كثيرا من أسباب حب ألف ليلة وليلة، فمن خلال النص ينساق القارئ إلى عوالم غير عادية لكنها وضعيات إنسانية يفهمها ويراهها فريدة بعين مخيلته. ولهذا يشارك في بناء الصور وعناصر السرد، وذلك برغبة جامحة في الرحلة بعيدا من أجل معرفة المجهول والمصائر. وهكذا فإن سارد القصة الإطار الخفي يتلاشى وتستلم شهرزاد قيادة القراءة

¹ Marc-Mathieu Münch, Berlioz, l'effet de vie et la Symphonie fantastique, P. 43.

مبعدة كل العوائق والتقاليد حتى الأسلوبية واللغوية والأخلاقية منها، فتستجيب بذلك لرغبة القارئ في التحرر. إن هذا التحرر هو البؤرة وهو يبني أثر حياة فاعل في نفسية المتلقين، فهو تحرر قادر على تحرير خبرات القارئ الثقافية والواقعية أيضا، ومن ثم تأثيث النص بما يرغب فيه من عناصر وعلامات. ولهذا ظلت شهرزاد تبدو منتصرة، لا على شهريار فقط بل على العوائق التي تحول دون رؤية العالم بشكل آخر، ليس غريبا لأن الإنسانية كلها تحمله في أعماقها حتى ولو كانت لا تراه.

المراجع:

- Marc-Mathieu Münch, Berlioz, *l'effet de vie et la Symphonie fantastique Berlioz, encore et pour toujours*: actes du cycle hector berlioz, arras 2015, Books on Demand Editions, 2016.

- Marc-Mathieu Münch, *La beauté artistique L'impossible définition indispensable*, 2014, Honoré Champion, Paris.

- Marc-Mathieu Münch, *L'effet de vie ou le singulier de l'art littéraire*, 2004, Honoré Champion, Paris.

- Marc-Mathieu Münch, *À propos de l'impossibilité de définir l'art littéraire*. In:

https://www.fabula.org/atelier.php?Effet_de_vie. Consultée le: 12/09/2020.

- Marc Mathieu Münch, *Le Mythe et la littérature, deux effets de vie parallèles mais spécifiques*. Dans: Mythe et effets de vie littéraire, Le Portique, Strasbourg, 2008, P.21.

- Silvia Pavel, *La prolifération narrative dans les Mille et une nuits*, 1974, Canadian Journal of Research in Semiotics T.2.

- Tayeb Bouderbala, *Invariants et perspectives transculturelles dans l'œuvre d'Adonis*, RIAA. Numéro 1, 2017.

- ألف ليلة وليلة، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، 188/2.

- إدغار فيبر، التشويق والرغبة في ألف ليلة وليلة، ترجمة: ج. حردان، مجلة: فصول، القاهرة، مجلد 12، عدد 4، 1994.

- أ.ل. رانيل، الماضي المشترك بين العرب والغرب، ترجمة: نبيلة إبراهيم، عالم المعرفة، الكويت، 1999.

- بورخيس: صنعة الشعر، ترجمة: صالح علماني، دار المدى، بيروت، ط2/2014.

- بدر الديب: إجازة تفرغ، الكرمة للنشر، القاهرة، 2015.

- تزفتان تودروروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة: الصديق بوعلام، دار الكلام، المغرب، ط1/1993.
- جمال الدين بن الشيخ، ألف ليلة وليلة أو القول الأسير، ترجمة: محمد برادة وزميلاه، المجلس الأعلى للثقافة والمركز الفرنسي للثقافة والتعاون، 1998.
- حافظ صبري، جدلية البنية السردية المركبة في ليالي شهرزاد ونجيب محفوظ، مجلة: فصول، القاهرة، مجلد 13، عدد 2، 1994.
- سليمان العطار، شهرزاد امرأة الليالي العربية، مجلة: فصول، القاهرة، مجلد 12، عدد 4، 1994.
- سهير القلماوي، ألف ليلة وليلة، دار المعارف، مصر، 1959.
- عبد الفتاح كيليطو، الغائب دراسة في مقامة للحيرى، دار توبقال للنشر، المغرب، ط3/2007.
- عبد الفتاح كيليطو، العين والإبرة، دراسة في ألف ليلة وليلة، ترجمة: مصطفى النحال، دار الفنك، المغرب، 1996.
- فاطمة المرينسي، شهرزاد ترحل إلى الغرب، ترجمة: فاطمة الزهراء أزرويل، المركز الثقافي العربي، 2003.
- فريال غزول، جولة في نقد ألف ليلة وليلة، مجلة: فصول، القاهرة، مجلد 13، عدد 1، 1994.
- فريال غزول، البنية والدلالة في ألف ليلة وليلة، مجلة: فصول، القاهرة، مجلد 12، عدد 4، 1994.
- فوزي الزمرلي، شعرية الرواية العربية بحث في أشكال تأصيل الرواية العربية ودلالاتها، مؤسسة القدموس الثقافية سوريا 2007 .
- كولن ولسون، المعقول واللامعقول في الأدب الأمريكي الحديث، ترجمة: أنيس زكي حسن، دار الآداب، بيروت، ط5/1981.
- محمد طرشونة، مائة ليلة وليلة، تحقيق: محمد طرشونة، منشورات الجمل ط1/2005.